

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782122>
УДК 69.059

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЕРВЫХ МАССОВЫХ СЕРИЙ

А.С. Рехтина,
студент 4 курса, напр. «Архитектура»
Ю.Г. Кожевникова,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
АГАСУ,
г. Астрахань

Аннотация: Статья является логическим продолжением проводимого исследования по возможности внедрения различных экономически целесообразных и теоретически обоснованных вариантов реновации существующей жилой застройки.

Проведя анализ основных существующих приемов, применяемых при реконструкции зданий предложено решение не затрагивающее существующее конструктивное состояние здания, но выполненное как дополнительный элемент, способный качественно изменить фасадные решения, объемно-планировочные характеристики, экологический показатель жилых помещений, энергетический статус объекта и др.

Ключевые слова: реконструкция, трехосная этажерка, балочная клетка, варианты компоновки

DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE MODEL IN PRODUCTION OF WORKS ON OVERALL REPAIRS OF RESIDENTIAL BUILDINGS OF THE FIRST MASS SERIES

A.C. Rehtina,
4th year Student, ex. "Architecture"
Yu.G. Kozhevnikova,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
AGASU,
Astrakhan

Annotation: The article is a logical continuation of the ongoing research on the possibility of introducing various economically feasible and theoretically justified options for the renovation of existing residential buildings.

After analyzing the main existing techniques used in the reconstruction of buildings, a solution was proposed that does not affect the existing structural state of the building, but is made as an additional element that can qualitatively change the facade solutions, space-planning characteristics, the ecological indicator of residential premises, the energy status of the object, etc.

Keywords: reconstruction, triaxial shelf, girder cage, layout options

Практически в каждой стране бывшего социалистического лагеря, городе и поселке городского типа, есть кварталы, микрорайоны и районы, застроенные, так называемыми, «хрущёвками». Внимание к данным объектам проявляется с разной степенью заинтересованности уже на протяжении трех десятилетий.

Вышеуказанные дома подлежат обязательному обследованию до проведения любых видов работ. Особенно это относится к панельным жилым домам, где железобетонные конструкции стеновых панелей, перекрытий и кровельных плит покрытия, рассчитанные на 50 лет эксплуатации, требуют инструментального полномасштабного освидетельствования несущих и ограждающих конструкций и закладных деталей [1-4].

Реконструкция этих жилых домов обязательно должна предусматривать повышение капитальности, улучшение объёмно-планировочных решений и утепление ограждающих конструкций.

Предложение авторов по модернизации следует рассматривать как один из вариантов реальной реновации старых зданий [1-4], который может быть реализован без вмешательства в основное конструктивное решение объекта.

Проектные решения реконструкции всегда преследуют цель выбора оптимального варианта, в котором будет максимально использован полезный объем здания и способности оставляемых конструкций к восприятию нагрузок при обязательном условии соблюдения экономической эффективности капитальных вложений.

Фасады зданий – это всегда объект визуального притяжения и эмоционального отклика. Балконы, проектируемые как открытые, летние элементы редко остаются таковыми на период эксплуатации. Отсутствие жесткого регламента по соблюдению проектных решений к собственникам жилых помещений приводит к появлению различных и, как правило, значительно меняющих назначение балкона вмешательств. Кроме того, балконная плита – это единственная конструкция, подвергающаяся

попеременному замораживанию и оттаиванию с нормируемым показателем 200 МРЗ.

Мы видим только то, что лежит на поверхности, то есть так называемую верхушку айсберга, и исследуя выбранные нами объекты, мы не решаем их глобальных проблем. Этот комплекс решений может быть решен в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов в рамках действующей программы.

Когда речь идет об армирующих конструкциях, таких как балконная плита, самым простым способом является обрамление контура угловым профилем с передачей нагрузки через стойки на элементы стены (рис. 1) [1-4].

Рисунок 1 – Подкосы для опирания балконной плиты

Опирая методами абстрактно-логических построений, выявив связи между параметрами и проблемами существующей застройки [4-8], разработана модель строительной этажерки (рис. 2).

Рисунок 2 –Принципиальная схема строительной стойки, выполнена Рехтиной А.С., студенткой АГАСУ

Запроектированные этажерки проектируются как пристроенные с деформационным швом, выполненным с использованием фрагментов шпунтового ряда, для обеспечения раздельной работы существующих и добавляемых конструкций (рис. 3).

Рисунок 3 – Шпунтовая стенка

Пристраиваемая конструкция объединяет балконные элементы по вертикали, увеличивая площади опирания существующих выступающих элементов, и, соответственно площади квартиры.

Рисунок 4 – Пример решения фасада 5-ти этажного жилого дома, выполнен Рехтиной А.С., студенткой АГАСУ

Применение таких фасадных элементов можно рассматривать как:

- улучшение объёмно-планировочных решений. В среднем площадь квартиры увеличится от 9 до 36 м², в зависимости от этажа, так же балконом обзаведутся и первые этажи, которые раньше его не имели;
- конструктивное решение данных балконов коренным образом меняет условия инсоляции для каждой квартиры, благодаря пластичной форме балконов и тому, что габариты каждого элемента плиты с увеличением этажа уменьшаются на 1-1.2м²;
- фрагмент ограждения балконной плиты предполагается для размещения систем солнечных батарей, которые, в свою очередь смогут снизить затраты собственников на электроэнергию.
- благодаря различному вылету консольных элементов пластика фасадов, здание приобретает свою индивидуальность.

Рисунок 5 – Один из вариантов модели здания первых массовых серий с включением элемент фасада трехосных этажей, выполнен Рехтиной А.С., студенткой АГАСУ

Список литературы

- [1] Нойферт Э. Строительное проектирование. / Э. Нойферт. // Издательство «Архитектура – С». – 2009. 560 с.: ил.
- [2] Статья «Новая жизнь старых районов» – материал конференции АГАСУ.
- [3] Сайт 2GIS Астрахань. [Электронный ресурс]. – URL: <https://2gis.ru/astrakhan>. (дата обращения: 12.04.2021).
- [4] Шпунтовая стенка. [Электронный ресурс]. – URL: <https://vector-shpunt.ru/>. (дата обращения: 12.04.2021).
- [5] Архитектурные конструкции: учебник / Под ред. и рук. А.В. Кузнецова. – Москва: Издательство Академии Архитектуры СССР, 1944. –

723 с.: ил., табл., схем. [Электронный ресурс]. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599831>. (дата обращения: 21.04.2021).

[6] Краснощёков Ю.В. Основы проектирования конструкций зданий и сооружений: учебное пособие: [16+]. / Ю.В. Краснощёков, М.Ю. Заполева. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. 317 с.: ил., табл., схем. ISBN 978-5-9729-0301-6. [Электронный ресурс]. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565011>. (дата обращения: 21.04.2021).

[7] Бородов В.Е. Основы реконструкции и реставрации: реконструкция зданий и сооружений: в 2 частях: [16+]. / В.Е. Бородов. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017. Ч. 1. 199 с.: табл., граф., схем., ил. ISBN 978-5-8158-1891-0. – ISBN 978-5-8158-1892-7. [Электронный ресурс]. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483722>. (дата обращения: 21.04.2021).

[8] Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. Учебное пособие. / А.Л. Гельфонд. – М.: Архитектура-С, 2006. 280 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Neufert E. Construction design. / E. Neufert. // Publishing house "Architecture – S". – 2009. 560 p.: ill.

[2] The article "New life of old districts" is the material of the AGASU conference.

[3] Site 2GIS Astrakhan. [Electronic resource]. – URL: <https://2gis.ru/astrakhan>. (date of access: 12.04.2021).

[4] Sheet pile wall. [Electronic resource]. – URL: <https://vector-shpunt.ru/>. (date of access: 12.04.2021).

[5] Architectural structures: textbook / Ed. and hands. A.V. Kuznetsova. – Moscow: Publishing House of the Academy of Architecture of the USSR, 1944. 723 p.: ill., Table., Diagrams. [Electronic resource]. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599831>. (date of access: 21.04.2021).

[6] Krasnoshchekov Yu.V. Fundamentals of design of structures of buildings and structures: tutorial: [16+]. / Yu.V. Krasnoshchekov, M. Yu. Zapolova. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow, Vologda: Infra-Engineering, 2019. 317 p.: ill., Table., Schemes. ISBN 978-5-9729-0301-6. [Electronic resource]. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565011>. (date of access: 21.04.2021).

[7] Borodov V.E. Fundamentals of reconstruction and restoration: reconstruction of buildings and structures: in 2 parts: [16+]. / V.E. Borodov. – Yoshkar-Ola: Volga State Technological University, 2017. Part 1. 199 p.: tab., Graph., Diagrams., Ill. ISBN 978-5-8158-1891-0. – ISBN 978-5-8158-1892-7. [Electronic resource]. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483722>. (date of access: 21.04.2021).

[8] Gelfond A.L. Architectural design of public buildings and structures. Tutorial. / A.L. Gelfond. – M.: Architecture-S, 2006. 280 p.

© А.С. Рехтина, 2021

Поступила в редакцию 16.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Рехтина А.С. Разработка инновационной модели при производстве работ по капитальному ремонту жилых зданий первых массовых серий // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 56-62. URL: <https://ip-journal.ru/>